

FUTURE OF LEARNING IN MECHANICAL ENGINEERING USING EXTENDED REALITY TECHNOLOGY

FUTURO DEL APRENDIZAJE EN LA INGENIERÍA MECÁNICA MEDIANTE TECNOLOGÍA DE REALIDAD EXTENDIDA

Salas, José

Ospina, Jhonatan

Montaña, José

Bejarano, Gladys

RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo realizar una exploración en el aprendizaje de ingeniería mecánica mediante la tecnología de realidad extendida. Esta investigación fue de carácter cualitativo, de tipo exploratoria, a través la revisión de referencias existentes sobre la realidad extendida. Se fundamentó en el proceso de categorización estructurada en dos fases: descriptiva e interpretativa, identificándose tres categorías en un análisis de tendencias en el uso de Realidad Extendida dentro de la ingeniería mecánica. Los resultados destacan las aplicaciones que facilitan enseñanza de tareas de mantenimiento con experiencias inmersivas, aportándose una visión integral de cómo la realidad extendida transforma las prácticas industriales.

Palabras Clave: Realidad extendida, Proceso de formación, Proceso de aprendizaje, Ingeniería mecánica.

ABSTRACT

This paper aims to conduct an exploration in mechanical engineering learning using extended reality technology. This research was of a qualitative, exploratory nature, through the review of existing references on extended reality. It was based on the categorization process structured in two phases: descriptive and interpretative, identifying three categories in an analysis of trends in the use of Extended Reality within mechanical engineering. The results highlight applications that facilitate the teaching of maintenance tasks with immersive experiences, providing a comprehensive view of how extended reality transforms industrial practices.

Key words: Extended reality, Training process, Learning process, Mechanical engineering.

Fecha de recepción: 10-11-23

Fecha de aprobación: 01-07-23

Fecha de publicación online: 01-07-23

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.14176837>

¹Colombia. Ing. Mecánico / Ing. Industrial. Esp. en Gerencia de las Organizaciones (URBE), Esp. en Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo. MSc. en Gerencia de Mantenimiento (UDO - UNEFA). Dr. en Ciencias de la Educación (ULAC). Profesor Auxiliar de la Fundación Universitaria Cafam, Colombia. jose.salas@unicafam.edu.co Orcid: 0000-0002-6601-2720

²Colombia. Ing. mecánico, tecnólogo en mecánica automotriz Universidad ECCI. Esp. en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo. MSc. en ingeniería. Docente de planta tiempo completo de la dirección del programa de ingeniería mecánica, Universidad ECCI. jospinam@ecci.edu.co Orcid: 0009-0003-4218-2447.

³Colombia. Ing. mecánico. Esp. en mecánica automotriz. MSc. en ingeniería. Docente Investigador universidad ECCI de Colombia, Investigador experto del ecosistema Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico SENNOVA del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. jmontanag@ecci.edu.co Orcid: 0009-0007-2972-8301

⁴Colombia. Ing. Mecánico. MSc. en ingeniería. Docente investigador de la universidad ECCI de Colombia. Instructor del servicio nacional de aprendizaje SENA, en el área de mantenimiento mecatrónico de vehículos automotores. gladise.bejaranot@ecci.edu.co Orcid 0009-0007-4378-5505

INTRODUCCIÓN

La transformación digital hace referencia a todo cambio evolutivo experimentado en la economía dentro de la sociedad en una escala internacional, donde se van adquiriendo resultados mediante la incorporación de la tecnología y la información en distintas fases de la vida (Delgado, 2020). Este proceso se focaliza en brindarle la oportunidad a las empresas, sociedades u organizaciones que mejoran la productividad, competitividad y adaptación en todos los desafíos ante los cambios constantes que se producen en el contexto globalizado.

El punto de vista de Delgado (2020) conduce a la reflexión de que, en la industrialización, la transformación digital soporta la automatización de esos procesos y optimizaciones dentro de la cadena de suministro, por lo tanto, enriquece la calidad de los productos, además, de reducir costos.

Tanto así, que del Val (2016) hace referencia a que este proceso permite a las empresas establecer una presencia en línea para ir mejorando la interacción con los clientes, al igual que se empieza a generar una inquietud sobre la reducción en el empleo cuando se lleva a cabo esta automatización.

No obstante, del Val (2016) indica que se va produciendo la creación de nuevas competencias para ser aptos en el empleo industrial, por lo que no es viable la reducción laboral dentro de este campo en el contexto global. Es decir, que el incremento laboral se visualiza hacia la producción de sistemas virtuales para las empresas con nuevos servicios y fabricación de robots, beneficiando los servicios durante el proceso y después de ello. Esto implica, que este cambio demanda la preparación de profesionales vinculados a la tecnología.

En la carrera de ingeniería, Hernández, Reyes y Gallegos (2021), destacaron que la transformación digital ha forzado la formación de los mismos para ir obteniendo en los estudiantes las competencias apropiadas durante el desarrollo del proceso de aprendizaje. En el caso de la formación de los estudiantes en ingeniería mecánica, la transformación digital está permitiendo una mayor eficiencia en la producción de los componentes mecánicos, en la calidad de los productos y en la optimización de los procesos; así lo refieren Porras, Chimal y Hernández (2021) cuando señalan que este proceso está propiciando a los ingenieros mecánicos la utilización de herramientas digitales para el diseño, la optimización de componentes, sistemas mecánicos y la simulación.

Por lo tanto, es evidente que se puede despertar el interés investigativo, si se demuestra que los ingenieros mecánicos pueden aprovechar la tecnología de RX para las simulaciones y entornos de trabajo complejos. De acuerdo con Suñer y Carballeira (2022) las tecnologías de RX permiten que, durante las prácticas, se

mejoren las habilidades al trabajar dentro de un entorno seguro, antes de ejecutar las mismas tareas en el mundo real. De la misma manera, que la RX puede ser empleada en la creación de los entornos de aprendizaje más inmersivos y atractivos para los estudiantes de ingeniería mecánica, mejorando así la comprensión y la retención de la materia.

Por consiguiente, existe la probabilidad de que se vea un incremento en la adopción de la RX en la enseñanza de la ingeniería mecánica para el futuro inmediato, con un impacto en su mayoría positiva en la calidad de la educación. El aprendizaje en ingeniería mecánica ha tenido una evolución significativa que permite la existencia de la apropiación de las tecnologías de realidades extendidas; es decir, un impacto positivo en la forma en que se imparte la formación y en cómo se recibe (Lledó, 2022).

La RX, como tecnología innovadora, ha combinado diversos elementos virtuales y reales para la creación de los entornos interactivos e inmersivos; por lo tanto, dentro de la ingeniería mecánica existe un gran enlace para que esta disciplina sea descubierta, específicamente, como valiosa en la implementación de la RX, gracias a la naturaleza práctica y virtual de la ingeniería mecánica.

Es por lo que, en el presente artículo, el objetivo principal es realizar una exploración en el aprendizaje de ingeniería mecánica mediante la tecnología de realidad extendida, por lo que para esta investigación surgió la siguiente pregunta: ¿De qué manera la implementación de tecnologías de realidad extendida (RX) en la enseñanza de la ingeniería mecánica está transformando el aprendizaje práctico y la adquisición de competencias en los estudiantes?

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

REALIDAD EXTENDIDA

La Realidad Extendida (RX), es definida por Rubio (2019) como la tecnología que permite a los internautas interrelacionarse dentro de un contexto virtual en un tiempo real, estableciendo una combinación de varios elementos reales con los virtuales. Aunado a esto, la realidad extendida o extended reality (XR) la define Díaz (2020) como ese término, que aglomera todos los contextos de tecnología interactiva con la inmersiva.

Díaz (2020) también hace mención de que, a través de todos los momentos de realidad virtual, mixta, internet de las cosas, uso de sensores y dispositivos, al igual que con la inteligencia artificial, se establece una gama de oportunidades para grandes posibilidades al usuario de forma infinita. Por ese motivo, se están ampliando las posibilidades investigativas para romper la brecha que, aún no

permiten efectuar estos tipos de experiencias y así ampliar su definición. Sin embargo, ya desde varias perspectivas se están formulando teorías que van teniendo mayor influencia entre los expertos para tener en cuenta la tecnología empleada, partiendo desde la propia experiencia.

En el caso de la realidad extendida RX, cuando el usuario actúa, camina, interactúa y experimenta con distintas escenas con cambios relacionados con un área específica, que se generan para que sucedan de manera casual. Permitiendo el planteamiento de una serie de soluciones y paradigmas creativos que pueden ampliar la visión de respuesta ante un evento circunstancial dentro de la ingeniería mecánica, a través de ejemplos prácticos para realizar conclusiones aplicadas en futuras realidades extendidas (Díaz, 2020).

En el campo de la ingeniería mecánica, la Realidad Extendida ha adquirido un gran valor al permitir que los profesionales y los estudiantes puedan establecer una interacción con los entornos simulados, replicando con situaciones prácticas en el contexto real. Así como lo indica Díaz (2020), esta herramienta permite que los usuarios actúen y experimenten dentro de las escenas virtuales, ayudándolos a enfrentarse a situaciones que requieren soluciones rápidas y creativas.

Por consiguiente, al aplicar la RX en el ámbito de la ingeniería mecánica, los estudiantes pueden simular procesos de mayor complejidad, a través del diseño y la optimización de sistemas mecánicos. Lo que genera que se adquiera competencias de manera más prácticas e intuitivas, siendo este tipo de interacción inmersiva la que fomente un aprendizaje más profundo de los conocimientos teóricos, al ser aplicados directamente en los escenarios simulados y al ser ayudado con el desarrollo de las habilidades en la resolución de problemas en tiempo real.

En pocas palabras, este proceso de inmersión permite a los ingenieros en formación prepararse mejor para los desafíos tecnológicos en el futuro, y al mismo tiempo ampliar su capacidad de adaptación en situaciones imprevistas.

La ingeniería mecánica, en su búsqueda constante de optimización en la precisión del diseño y en la manufactura de los sistemas, se ha comenzado a integrar tecnologías emergentes que potencien la formación de sus profesionales.

Una de estas tecnologías es la Realidad Extendida (RX), la cual está transformando la forma en que los estudiantes adquieren conocimientos y desarrollan competencias dentro de este campo. Por lo tanto, la RX, al ofrecer entornos inmersivos y simulaciones interactivas, permite que los futuros ingenieros se enfrenten a situaciones complejas, mejorando sus habilidades en el diseño, la resolución de problemas prácticos y el mejoramiento de los sistemas.

Por otro lado, la ingeniería mecánica es definida por Taris (2023) como el campo de la ingeniería que instruye basándose en varios principios y disciplinas con el fin de formar profesionales con grandes competencias innovadoras y de diseño dentro del sistema electromecánico; además, de proporcionarles las destrezas para la fabricación de productos.

Según Adnan (2020), la RX es una tecnología innovadora que se encarga de ir combinando distintos elementos virtuales y reales durante la creación de un contexto interactivo e inmersivo; es por esa razón, que dicha tecnología ya ha tocado la puerta exitosamente en diferentes sub-disciplinas de la ingeniería mecánica, durante el proceso formativo en esta área. Este autor hace referencia a que en algunos centros universitarios los estudiantes, están experimentando con maquinarias y sistemas en un entorno controlado y seguro, donde se les ofrece la experiencia de aprendizaje diferente a los métodos tradicionales.

EL APRENDIZAJE EN INGENIERÍA MECÁNICA Y EL CAMINO HACIA EL FUTURO.

El aprendizaje en ingeniería mecánica ha experimentado una transformación radical gracias a la incorporación de las tecnologías de realidades extendidas, puesto que desde sus inicios se ha considerado históricamente una disciplina práctica y virtual, es por ello, que con el transitar del tiempo esta tecnología ha evolucionado para comprender el aprendizaje de conceptos complejos (Ortega, 2022).

La realidad extendida permitirá que los futuros ingenieros mecánicos, durante tu formación académica, tengan una interacción constante con las situaciones y problemáticas realistas en el tiempo real. Lledó (2022) refiere que de esta forma se le brindarían una comprensión más profunda y los estudiantes ampliarían su capacidad retentiva con mayor duración de los conceptos adquiridos.

Esto quiere decir, que la RX aparte de lo señalado por Lledó (2022), también ofrecerían las posibilidades de personalizar el aprendizaje para cada estudiante, lo que significa que para ellos sus avances se generarían con el seguimiento a su propio ritmo y con el recibimiento de una retroalimentación en ese tiempo real.

No obstante, a la incorporación de la RX dentro de la formación universitaria de la ingeniería mecánica, plantea también que se adquieren una serie de desafíos (Astudillo, 2019), destacándose que algunos de los obstáculos más significativos son la accesibilidad de la tecnología y el costo, porque puede presentarse faltas de recursos para que en la enseñanza se implementen efectivamente la RX.

Los desafíos en el aprendizaje de la ingeniería mecánica son ocasionados en su mayoría por las dificultades que encuentran los profesores a la hora de enseñar

contenidos abstractos y complicados (Gómez, 2023); pero a pesar de que existan estos desafíos, la incorporación de la RX en el aprendizaje continúa avanzando en la manera en que las instituciones y profesores van apropiándose de esta tecnología. Por lo tanto, la investigación tecnológica y científica se impulsa con la evolución de la RX, y poco a poco se han desarrollado las soluciones innovadoras que abordan los obstáculos.

Por consiguiente, se puede destacar que para un futuro inmediato exista la posibilidad de incorporar la realidad extendida, continuando con el incremento de la ingeniería mecánica, gracias a que la tecnología cada vez más estará corrigiendo detalles para ir constantemente mejorando en beneficio de la accesibilidad y asequibilidad.

LAS TECNOLOGÍAS DE REALIDADES EXTENDIDAS APLICADAS EN LA INGENIERÍA MECÁNICA, CON ÉNFASIS EN LA MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y LA MECÁNICA INDUSTRIAL.

En la mecánica automotriz, Trejo, Alquicira y Mondragón (2022) refieren que la transformación digital ha estado trayendo como consecuencia la evolución en la manera de diseñar, producir, y vender los vehículos donde el desarrollo de competitividad digitaliza, vinculan, comunican o cooperan en la reducción de costos; permitiendo una mayor eficiencia en la producción, seguridad y desempeño energético de los vehículos con mayor interacción con los clientes. En cuanto a la RX, se utiliza para simular y resolver problemas relacionados con el diseño y la fabricación de vehículos, donde los estudiantes, con un ejemplo claro, pueden emplear un software de RX para simular la construcción de un motor de automóvil.

Por otra parte, en la mecánica industrial, la RX se utiliza para simular y resolver problemas relacionados con la producción y fabricación, así lo refieren Fidalgo, Sein y García (2022) al indicar que la educación en el área de ingeniería mecánica ha implementado grandes oportunidades de crecimiento al plantear la enseñanza de la ingeniería mecánica enfocada en la industria 4.0. Donde muchas universidades del mundo implementan software de RX para simular la producción de fábrica, también en la experimentación con diferentes procesos y técnicas, para culminar con la revisión de la calidad o afectación del producto final, ofreciendo a los estudiantes la resolución de problemas a situaciones más válidas en el mundo real.

En pocas palabras, las industrias la RA y los simuladores permiten la planificación y ejecución de proyectos con más organización, al ir mejorando la toma de decisiones por la oportunidad que se presenta con los simuladores al probar la optimización, los componentes en sistemas de producción la calidad.

Las tecnologías de realidades extendidas tienen una amplia manera de formar e informar el aprendizaje de la ingeniería mecánica, por eso se presenta como una oportunidad para que los estudiantes y profesionales cuenten con la experiencia de un aprendizaje en la transformación de las tareas industriales. Trayendo como ventajas en la formación universitaria la optimización de la comprensión al interactuar con los conceptos y ver su funcionamiento en la práctica.

Por otro lado, tiene de ventaja que la experiencia práctica permite que los simuladores sean escenarios menos costosos y peligrosos que replicar la situación en la vida real. Además, que los simuladores de RA ayudan en el acceso a ellos desde cualquier lugar, momento, ajuste de horario y necesidades; ofreciendo así a los estudiantes una gran flexibilidad. Adicional a todo, los simuladores se pueden utilizar dentro de las evaluaciones del desempeño de los estudiantes de manera objetiva, basándose en criterios medibles y específicos que ayuden en la mejora de la calidad de los métodos de aprendizaje empleados por ensayo y error.

MATERIALES Y MÉTODO

Esta investigación fue de carácter cualitativo, la cual se enfocó en el sujeto-cualitativo, empleándose la metodología con el acercamiento previo de la realidad en el objeto de estudio mediante la primera fase de exploración, con la revisión de las referencias existentes y disponibles sobre la realidad extendida, mediante la recopilación de fuentes de estudios, libros, artículos de revisión entre otros para construir el estado del arte.

Luego, se realizó una observación previa de los antecedentes existentes de las experiencias obtenidas en congresos académicos, jornadas de investigación y seminarios especializados, realizados en universidades, con el empleo de la realidad extendida en la formación de la ingeniería mecánica.

Una segunda fase consistió en la ubicación del escenario de la investigación, para lograr el acercamiento de diversas referencias en las publicaciones latinoamericanas de acceso abierto en revistas científicas indexadas en *Scopus*, *Esci-Wos*, *Elseiver*, *Science Direct*, entre otras, donde se señalan las situaciones con el desarrollo de estas, estableciéndose el total de 34 artículos. Posteriormente, se hizo otra fase, en la que se efectuó la escogencia de los artículos abordados en la primera instancia de la investigación, teniendo como criterio la aceptación de las tecnologías como carácter intencional y teórico.

Todo se visualizó por medio del muestreo discriminativo (Corbin, 2016) que se obtuvo seleccionando las fuentes publicadas empleando la técnica con preguntas como qué, cómo, cuándo, por qué y con qué, la realidad extendida se ha ido integrando en la ingeniería mecánica mediante el uso de aplicaciones. Para esto se

realizó una codificación selectiva, siguiendo un enfoque manual y estructurado, con la finalidad de ampliar las oportunidades de comprobación en la argumentación, así como también la relación existente entre cada criterio. Esta codificación selectiva, la explica Corbin (2016) como la realización de preguntas relacionadas con los datos a través de comparaciones que se originan de los conceptos y teorías de la realidad extendida.

En este sentido, el muestreo teórico se basó en las premisas de las descripciones de aplicaciones empleadas en la realidad extendida. De igual manera, se buscó cuáles empresas utilizan la realidad extendida y, por último, los métodos más apropiados para la enseñanza de la ingeniería mecánica.

El diseño de la investigación documental emplea como recolección de datos el análisis de los artículos con determinada comprensión en la frecuencia, es decir, que la búsqueda de información será fructífera con el empleo del muestreo de caso típico. Hernández et al. (2018) lo define como el análisis de las características más resaltantes de la realidad extendida en la industria. Por esa razón, se construye mediante el consenso un centro temático de la investigación.

En este sentido, se abordó el estudio exploratorio con la recolección de datos partiendo de la premisa de agrupar los conceptos en categorías comparando los que se parecen y los que quedan fuera de las categorías. Permitiendo visualizarlo desde diferentes ángulos, con el objetivo principal de realizar una exploración en el aprendizaje de ingeniería mecánica mediante la tecnología de realidad extendida

La metodología cualitativa permitió el estudio más profundo de las funcionalidades, posibilidades y limitaciones del uso de las RX por los estudiantes que han utilizado esta herramienta en su formación en los procesos formativos. Este análisis cualitativo se fundamentó en el proceso de categorización estructurada en las dos fases: la primera, la descriptiva y la segunda, la interpretativa. Durante el procedimiento se realizó la organización con la identificación y agrupación con las categorías descriptivas y, posteriormente, la identificación en el dominio cualitativo, analizando la secuencia y transversalidad (Corbin, 2016).

Para obtener las tres categorías mencionadas en los resultados, el proceso comenzó con la primera fase de categorización descriptiva, en la que se revisaron 34 artículos científicos relacionados con la realidad extendida (RX) en el ámbito de la ingeniería mecánica. Durante esta fase, se organizaron los conceptos y aplicaciones según su uso dentro del área de mantenimiento.

La primera categoría, "Aplicaciones en la RX para ser utilizada en el área de mantenimiento, en la ingeniería mecánica", fue construida a partir de la identificación de aplicaciones específicas que permitían simular procesos de

mantenimiento y optimizar tareas complejas a través de entornos inmersivos, recopilando ejemplos de casos de uso práctico y estudios de simulación en esta área.

La segunda categoría, "Uso de la RX dentro de las empresas para ser utilizada en el área de mantenimiento dentro de la ingeniería mecánica", fue obtenida tras el análisis de cómo las empresas están implementando RX para mejorar sus operaciones de mantenimiento, enfocándose en estudios de caso reales que describen su aplicación en la automatización de procesos y reducción de costos.

La tercera categoría, "Aplicaciones más recomendadas para profesores universitarios en la enseñanza del mantenimiento en la ingeniería mecánica empleando RX", se desarrolló al comparar métodos pedagógicos y herramientas tecnológicas que ofrecen a los docentes la posibilidad de integrar RX en la enseñanza, buscando aplicaciones que maximicen el aprendizaje práctico y visual.

En total, se identificaron tres categorías clave dentro de la matriz de agrupación de los temas, lo que permitió realizar un análisis preciso de las tendencias en el uso de RX dentro del contexto de la ingeniería mecánica.

RESULTADOS

La primera categoría se relacionó con las aplicaciones en las RX para ser utilizadas en el área de mantenimiento, en la ingeniería mecánica, ver cuadro 1 con la descripción de las aplicaciones encontradas.

Cuadro 1. Descripción de las aplicaciones empleadas en las realidades extendidas

	APP de RX
AR Service Technician	Kaasinen et al. (2018) hacen referencia en que este software permite a los técnicos acceder a una información relevante y visualizar piezas en 3D superpuestas sobre los equipos que están reparando, mostrando una experiencia que ilustra cómo el trabajo de mantenimiento industrial sobre el terreno puede beneficiar en las soluciones de intercambio de conocimientos basadas en la Industria 4.0. Estas soluciones son utilizadas mediante el uso del Internet, la realidad virtual y aumentada, así como para el beneficio en el mejoramiento del rendimiento y la satisfacción laboral de los técnicos de servicio; esto permite la visualización en la conexión con el concepto de mantenimiento móvil 4.0.
AR Maintenance	Mourtzis et al. (2021) Refieren que este programa permite a los usuarios visualizar información sobre el mantenimiento superpuesta en el mundo real, a través de la cámara de su dispositivo móvil; se ha desarrollado dicha aplicación con el objetivo de que el operario pueda supervisar el estado de la máquina, y de esta manera llamar al mantenimiento y reprogramación remotos de la máquina a través de la RA, con basamento a eventos en la estimación del tiempo de mantenimiento.
AR Work Instruction	Neges et al. (2015) mencionan que este software permite a los usuarios visualizar instrucciones detalladas sobre cómo realizar tareas de mantenimiento en el mundo real superpuestas sobre los equipos. Dentro de la experiencia se les ofrece a los técnicos de servicio una manera interactiva, documentable e intuitiva en el mantenimiento de la

	maquinaria. Por lo tanto, esta aplicación cuenta con la utilización de algoritmos que se soportan a base de gráficos que guían al técnico con la consecución en el funcionamiento de la máquina tras evaluar el estado actual. Todo bajo un enfoque de la Realidad Aumentada como herramienta de visualización y como método de entrada interactivo al capturar la máquina que además sirve para generar informes de mantenimiento multimedia.
AR Maintenance Trainer	Sanna et al. (2015) expresan que este programa permite a los usuarios aprender y practicar tareas de mantenimiento en un entorno controlado utilizando la realidad aumentada. Estos autores evaluaron el uso de plataformas de realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA), que fueron desarrolladas con un Proyecto en la formación de tareas de mantenimiento y montaje industrial en cuanto a su eficiencia y eficacia en comparación con los métodos de formación tradicionales. Los resultados sugirieron que deberían fomentarse el uso de la plataforma de RA para el entrenamiento de tareas de mantenimiento más a fondo que el uso de la plataforma de RV para ese fin.
Virtual Maintenance Trainer	D'Onofrio et al. (2023) expresan que este simulador permite a los usuarios aprender y practicar tareas de mantenimiento en un entorno virtual y controlado, un marco innovador diseñado para facilitar el desarrollo de soluciones 3D de alto rendimiento en tiempo real para la industria. La RA es una forma prometedora de mejorar muchas actividades que requieren la intervención de personal especializado combinando.
ProSim	Liu et al. (2023), se trata de un simulador que ofrece una experiencia realista y detallada para la formación y la planificación de tareas de mantenimiento, incluidas las tareas relacionadas con la industria aeroespacial y la manufactura.
VR Pro Maintenance Trainer	Chen et al. (2023) estos autores explican que este es un sistema de entrenamiento en realidad virtual que ayuda a los usuarios a aprender cómo realizar tareas de mantenimiento de manera segura y eficiente. En su investigación relataron que la formación en técnicas de mantenimiento proporcionó a los proveedores de servicios más ventajas en los servicios de explotación de maquinaria agrícola que permitió obtener un impacto positivo en la cantidad de demanda de maquinaria de tamaño grande y mediano.
SIDEQUEST VR	Este software de realidad virtual permite a los usuarios visualizar y manipular componentes de equipos en 3D para facilitar la identificación de problemas y la realización de tareas de mantenimiento (Steed et al., 2023). Presentan la distribución de varios experimentos que son distribuidos remotamente en la realidad mixta, describiendo las oportunidades con los otros desafíos con técnicas aprendidas.
Immersive VR Education	Este software permite a los usuarios aprender sobre el mantenimiento de maquinarias y equipos a través de experiencias de realidad virtual interactivas. Es un método para determinar el compromiso del usuario en la realidad virtual inmersiva (RV), investigándose si los datos secundarios (bioseñales) detectan los niveles de concentración, estrés, relajación, etc., en un entorno inmersivo, creando un bucle de retroalimentación afectiva en entornos inmersivo de RV, incluidos los contextos educativos (Murphy e Higgins, 2019)
EON Experience	Este software permite a los usuarios visualizar y manipular modelos de equipos en 3D, y también permite la creación de experiencias de realidad virtual personalizadas para el mantenimiento, considerando las ventajas de implantar el uso de la realidad virtual (RV) o la realidad aumentada (RA) (Massis, 2015).
Nexternal VR	Este software permite a los usuarios visualizar y manipular equipos en 3D, y también permite la creación de experiencias de realidad virtual personalizadas para el mantenimiento y la formación. Nexternal se convirtió de la noche a la mañana en una solución para ejecutar el comercio electrónico centrado en el ofrecimiento de un completo conglomerado con respecto a las empresas en líneas y sus funciones empresariales (Shift4Shop, 2022)
TeamViewer Assist AR	Esta aplicación ofrece un apoyo que funciona desde la distancia, brindando la ayuda visual fundamentada en una simple, segura e inmediata realidad aumentada. Ramkumar y Krumm (2023) emplearon una experiencia donde la telepráctica permite el mejoramiento para acceder con la ayuda cualificada trabajándolo en el neurodesarrollo, para los países desarrollados.
APP Extended Reality Industrial	Es una aplicación de una plataforma múltiple que ayuda en la realización de diversos procesos activos de mantenimiento en los operarios de una planta (Ye et al. 2022)

Solution (ERIS)	
CarSim	Rongyun et al. (2023) es un simulador específico de vehículos permite a los usuarios experimentar con diferentes escenarios de conducción y mantenimiento automotriz en un entorno controlado.
Technical Training Systems	Abbas (2023) menciona un proveedor de soluciones de formación que brinda software y simuladores en el diseño y enseñanza de tareas con relación al mantenimiento automotriz en un entorno virtual controlado. En su estudio, ellos revelaron que el mayor nivel de presencia dentro del contexto de formación de RV provee la influencia con las actitudes de los usuarios, ayudando a diseñar la creación de programas para la formación apoyada en la RV de manera productiva, optimizando las ventajas de la tecnología RV para ser utilizadas en las industrias.
Virtual Engine Room Simulator	Este simulador permite a los usuarios aprender y practicar tareas de mantenimiento en motores de vehículos en un entorno controlado y simulado (Pisha y Yadegari, 2023)
X-Plane	Kannan et al. (2023), se encargan de dar a conocer un simulador de vuelo que se puede utilizar en la formación y el entrenamiento en mantenimiento automotriz, permitiendo a los usuarios experimentar con diferentes escenarios y tareas en un entorno controlado.

Fuente: elaboración propia (2023)

La segunda categoría se enfocó en el uso de las RX dentro de las empresas para ser utilizadas en el área de mantenimiento dentro de la ingeniería mecánica (cuadro 2) con la descripción de algunas empresas.

Cuadro 2. Empresas que emplean las RX

Empresas que están usando las RX	
Bosch	La compañía utiliza la realidad virtual para simular y mejorar procesos de producción, y para entrenar a sus trabajadores en habilidades de mecánica y mecatrónica (Telechea, 2016)
Siemens	Siemens utiliza la realidad aumentada para mejorar la calidad de los procesos de producción y para capacitar a sus trabajadores en habilidades técnicas (Siemens, 1996-2023)
Volkswagen	La compañía utiliza la realidad virtual para simular y mejorar sus procesos de producción, y para entrenar a sus trabajadores en habilidades de mecánica y mecatrónica (© Volkswagen 2023)
John Deere	Utiliza la realidad aumentada para mejorar la eficiencia de sus procesos de producción y para capacitar a sus trabajadores en habilidades técnicas (© 2023 Deere & Company)
Caterpillar	Utiliza la realidad virtual para simular y mejorar sus procesos de producción, y para entrenar a sus trabajadores en habilidades técnicas (Castro, 2017)
GE Appliances	Utiliza la realidad aumentada para mejorar la eficiencia de sus procesos de producción y para capacitar a sus trabajadores en habilidades técnicas (Geappliances, 2023)
Audi	Utiliza la realidad virtual para simular y mejorar sus procesos de producción, y para entrenar a sus trabajadores en habilidades de mecánica y mecatrónica (Medina, Flores y Millán, 2017).
BMW	Utiliza la realidad virtual para simular y mejorar sus procesos de producción, y para entrenar a sus trabajadores en habilidades técnicas (Martínez, 2023).
Daimler	Utiliza la realidad virtual para simular y mejorar sus procesos de producción, y para entrenar a sus trabajadores en habilidades técnicas (Bautista, 2021).
Embraer	Es una compañía brasileña de aviación que utiliza la realidad virtual para simular y mejorar sus procesos de producción, y para entrenar a sus trabajadores en habilidades técnicas (Dalla y Prates, 2018).
GE Aviation	Utiliza la realidad aumentada para mejorar la eficiencia de sus procesos de mantenimiento y para capacitar a sus trabajadores en habilidades técnicas. Utilizan aplicaciones como GE AR Dynamics y AR Enterprise Visual Inspection para ayudar a sus técnicos de mantenimiento a identificar y resolver problemas de manera más eficiente (© 2021 GENERAL ELECTRIC)

Airbus	Utiliza la realidad virtual para mejorar la eficiencia de sus procesos de mantenimiento y para capacitar a sus trabajadores en habilidades técnicas. Utilizan una variedad de herramientas de RV, incluyendo el simulador Airbus A320 Full Flight Simulator (Vásquez, 2023)
---------------	---

Fuente: Elaboración Propia (2023)

La tercera categoría agrupa las aplicaciones más recomendadas para los profesores universitarios en la enseñanza del mantenimiento en la ingeniería mecánica empleando la realidad extendida (Cuadro 3).

Cuadro 3. Recomendaciones de Aplicaciones para la enseñanza con Meta Quest 2 - VR

APP y Meta Quest 2 – VR	
Oculus Quest 2	Lane y Havens-Hafer (2023) mencionan que esta es una plataforma de realidad virtual que puede ser utilizada para simular diferentes escenarios y permitir a los estudiantes experimentar y aprender de manera más interactiva. Ellos analizaron en su investigación la aplicación de esta herramienta dentro del programa en la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA) a través de las tecnologías educativas para que los estudiantes en los campus universitarios presenten un mejoramiento en sus clases, concluyendo los beneficios que esta tecnología aportan.
Creo Parametric	Este es un software de diseño y modelado que puede ser utilizado para crear modelos detallados de equipos y maquinarias, permitiendo a los estudiantes aprender acerca de su funcionamiento y mantenimiento (Anandkalwas et al., 2023)
Siemens NX	Este es otro software de diseño y modelado que puede ser utilizado para simular y analizar el comportamiento de diferentes sistemas mecánicos y electrónicos (Korpisalo, 2023).
Kinematics VR	Una aplicación que permite a los estudiantes explorar y comprender cómo funcionan los sistemas mecánicos y cómo se relacionan con la física (Ho et al., 2023)
Virtual Vehicle Works	Una aplicación que permite a los estudiantes explorar un automóvil en 3D y aprender sobre su funcionamiento (Zhang, 2023)

Fuente: Elaboración Propia (2023)

DISCUSIÓN

La investigación realizada se centró en explorar las percepciones con respecto al uso de la realidad extendida en la formación de ingeniería mecánica. Al ser una investigación exploratoria, se fundamentó en la revisión exhaustiva de literatura existente en diversas plataformas científicas, lo que dio como resultado un enfoque profundo en el contexto y las aplicaciones prácticas de la realidad extendida en el ámbito educativo y profesional.

El estudio reveló, de forma preliminar, cómo la realidad extendida, en sus distintas formas (realidad aumentada, realidad virtual y mixta), se ha ido integrando en la ingeniería mecánica, especialmente en el área de mantenimiento. Los resultados obtenidos destacan una amplia gama de aplicaciones que facilitan tanto la enseñanza como la práctica de tareas de mantenimiento, brindando a los usuarios experiencias inmersivas y controladas que mejoran significativamente los procesos de aprendizaje y eficiencia operativa. Aplicaciones como AR Service Technician y AR Maintenance Trainer fueron identificadas como herramientas fundamentales

para la visualización de piezas en 3D y la formación en entornos controlados, respectivamente.

Asimismo, el estudio identificó a diversas empresas líderes en la industria, como Bosch, Siemens y Volkswagen, que ya están implementando estas tecnologías en sus procesos de producción y formación. Esto subraya la relevancia de la realidad extendida no solo en el ámbito académico, sino también en el industrial, donde se está utilizando para mejorar la calidad de los procesos, aumentar la eficiencia y capacitar a los trabajadores en habilidades técnicas.

En la enseñanza universitaria, se recomendaron varias aplicaciones y plataformas, como Oculus Quest 2 y Creo Parametric, que pueden ser utilizadas para simular escenarios y facilitar el aprendizaje interactivo en ingeniería mecánica. Estas herramientas ofrecen un potencial significativo para revolucionar la educación, permitiendo a los estudiantes explorar y comprender conceptos complejos de manera más intuitiva y práctica.

Esto quiere decir, que la investigación aporta una visión integral sobre cómo la realidad extendida está transformando tanto la formación como las prácticas industriales en ingeniería mecánica. Las aplicaciones identificadas y las empresas que ya las implementan son ejemplos claros del impacto positivo que estas tecnologías pueden tener, no solo en la educación, sino también en la industria, promoviendo un enfoque más seguro en la realización de tareas complejas. Este estudio abre la puerta a futuras investigaciones que exploren más a fondo las posibilidades y desafíos de la integración de la realidad extendida en otros campos de la ingeniería y la educación superior.

CONCLUSION

Los resultados en esta investigación sirven como un aval sobre el empleo de estrategias dentro del campo universitario con el uso de la realidad extensiva con fines de aprendizaje en la ingeniería mecánica. La estructura y metodología para la capacitación de los estudiantes en el mantenimiento de las industrias se proyecta como una fortaleza durante estos procesos, permitiéndose el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje en áreas como la mecánica industrial, la automotriz y la ingeniería mecánica. Esto quiere decir, que dentro de las universidades se han adoptado y utilizado la realidad aumentada (RA), la realidad virtual (RV) y los simuladores, con los resultados que condujeron estas conclusiones de la investigación:

Existe una integración de las tecnologías RV y RA en los programas de enseñanza, por lo tanto, se comprueba que las universidades pueden utilizar las tecnologías de las RX para el complemento de las enseñanzas tradicionales y proporcionar la experiencia de aprendizaje más inmersiva e interactiva a los estudiantes. Del mismo

modo, se desarrolla materiales de aprendizaje, por eso, las universidades pueden adecuarse a estos tipos de materiales de aprendizaje basados en tecnologías de RA y RV, incluyendo simulaciones, videos y otras herramientas multimedia, con el fin de ayudar en la mejor comprensión a los conceptos y habilidades.

Por consiguiente, las universidades han creado simulaciones en la imitación de los procesos y sistemas en áreas como la mecánica industrial, la automotriz y la ingeniería mecánica para así ayudar a los futuros ingenieros en la práctica del mejoramiento de las destrezas. En otro orden de ideas, las universidades permiten la colaboración con otras empresas al utilizar las RA y RV, ofreciendo de esta forma oportunidades con el aprendizaje práctico a los estudiantes y así ayudarles en el desarrollo de las destrezas valiosas para su carrera.

En definitiva, las universidades con el uso de las tecnologías de las realidades extendidas mejoran el aprendizaje en estas áreas, gracias al ofrecimiento de los estudiantes con una experiencia de aprendizaje más práctica e inmersiva.

FINANCIAMIENTO

Este trabajo no fue financiado.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

REFERENCIAS

- Abbas, A., Seo, J., Ahn, S., Luo, Y., Wyllie, M. J., Lee, G., & Billingham, M. (2023). How immersive virtual reality safety training system features impact learning outcomes: An experimental study of forklift training. *Journal of Management in Engineering*, 39(1), 04022068. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)ME.1943-5479.0001101](https://doi.org/10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.0001101)
- Adnan, A. (2020). De la enseñanza interactiva al aprendizaje inmersivo: Educación Superior 4.0 a través de videos de 360 grados y realidad virtual en Malasia. *Conferencia Internacional sobre Tecnología, Ingeniería y Ciencias ICTES*, (pág. 1). Malasia. doi:10.1088/1757-899X/917/1/012023
- Anandkalwas, M., Bapat, T., y Butte, V. (2023). Design and development of a metal heating furnace using microwave technology. *Materials Today: Proceedings*, 72, 1568-1572. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.09.388>
- Astudillo, M. (2019). Aplicación de la Realidad Aumentada en las prácticas educativas universitarias. *RELATEC: revista latinoamericana de tecnología educativa*, 18(2), 1-16. doi: <https://dx.medra.org/10.17398/1695-288X.18.2.203>
- Bautista Forero, D. (2021). Daimler Colombia SA. <http://hdl.handle.net/10823/6571>

-
- Castro Valdiviezo, C. F. (2017). Mantenimiento productivo total (TPM) para incrementar la confiabilidad de los equipos de alquiler Caterpillar de la empresa Unimaqsa-2017. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/25906>
- Chen, L., Zhang, Z., Li, H., y Zhang, X. (2023). Maintenance Skill Training Gives Agricultural Socialized Service Providers More Advantages. *Agriculture*, 13(1), 135. <https://doi.org/10.3390/agriculture13010135>
- Corbin, J. (2016). La teoría fundamentada: Una metodología cualitativa. *Universidad Autónoma de Aguascalientes*. Primera Edición (versión electrónica). México. https://editorial.uaa.mx/docs/ve_teor%C3%ADa_fundamentada.pdf
- Dalla Costa, A. J., & Prates, R. C. (2018). EMBRAER-Empresa Brasileira de Aeronáutica SA (Brazilian aerospace conglomerate): Brazilian aircraft flying around the world. *Journal of Evolutionary Studies in Business*, 3(2), 23-56. <https://www.murillodias.com/publicacoes/artigos/1547722285.pdf>
- Deere, Jhon (2023). Sustentabilidad, tecnología e inclusión: tres pilares de John Deere en Expoagro 2023. Edición Expoagro. <https://www.expoagro.com.ar/sustentabilidad-tecnologia-e-inclusion-tres-pilares-de-john-deere-en-expoagro-2023/>
- Delgado, T. (2020). Taxonomía de transformación digital. *Cubana de transformación digital*, 1(1), 4-23. doi: <https://orcid.org/0000-0002-4323-9674>
- Díaz Sabán, L. (2020). Estructura experiencial de las realidades extendidas (XR): Aproximación a la narrativa desde el cuerpo y sus contextos. ASRI. *Arte Y Sociedad. Revista De Investigación En Artes Y Humanidad Digitales.*, (18), 192–206. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7655138>
- Fidalgo-Blanco, Á., Sein-Echaluce, M., y García-Peñalvo, F. (2022). La nueva Educación 4.0 para la última revolución industrial. *Revista Iberoamericana De Educación a Distancia*, 25(2), 49-72. <http://ie-liti.digym.upm.es/rd/handle/123456789/64>
- Geappliances, (2023). Connect Your Smart Appliances and Unlock More. <https://www.geappliances.com/ge/connected-appliances>
- General Electric (2021). See Your Career Take Flight. <https://jobs.gecareers.com/aviation/global/en/>
- Gómez-del Río, T. (2023). Aplicación de una metodología de PBL y la clase inversa al laboratorio de asignatura en Ingeniería Mecánica. *Latinoamérica o Tecnología Educativa-RELATEC*, 22(1), 199-206. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8768130>
- Hernández, A., Reyes, E., y Gallegos, M. (2021). Efectos de la transformación digital forzada en la enseñanza-aprendizaje de la formación de ingenieros. *ANFEI Digital*, 13. <https://www.anfei.mx/revista/index.php/revista/article/view/728>
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2018). *Metodología de investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw Hill. Año de edición: 2028. México. ISBN: 978-1-4562-6096-5, 714 p. <https://doi.org/10.22201/fesc.20072236e.2019.10.18.6>
- Ho, C. K., Chan, L. W., King, C. T., y Yen, T. Y. (2023). A Deep Learning Approach to Navigating the Joint Solution Space of Redundant Inverse Kinematics and Its Applications to Numerical IK Computations. *IEEE Access*, 11, 2274-2290. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10005285>
- Kaasinen, E., Aromaa, S., Väättänen, A., Mäkelä, V., Hakulinen, J., Hella, J., Turunen, M. (2018). Mobile service technician 4.0: Knowledge-sharing solutions for industrial field maintenance. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/116275/mobile_service_technician_2018.pdf?sequence=2
- Kannan, K., Baculi, J. E., Lombaerts, T., Kawamura, E., Gorospe, G. E., Holforty, W., ... y Brown, N. (2023). A Simulation Architecture for Air Traffic Over Urban Environments Supporting Autonomy Research in Advanced Air Mobility. *In AIAA SciTech 2023 Forum* (p. 0895). <https://doi.org/10.2514/6.2023-0895>
- Korpisalo, J. (2023). Ruiskuvalumuotin 3D-mallintamisen tehostaminen Siemens NX ohjelmistolla. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/790126/Korpisalo_Jari.pdf?sequence=2

- Lane, B., y Havens-Hafer, C. (2023). Teaching the teachers with immersive technology: Preparing the next generation of educators at Ithaca College. *In Immersive education: Designing for learning* (pp. 153-170). Cham: Springer International Publishing. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-18138-2_10
- Liu, B., Zhang, H., Dong, L., Wang, Z., & Li, S. (2023). Metrics for Software Process Simulation Modeling. *arXiv preprint arXiv:2301.06390*. <https://doi.org/10.1002/smr.2676>
- Lledó, G. L. (2022). Análisis de la producción científica en el uso de la realidad virtual en la educación a partir de la estructura conceptual, social e intelectual. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, 22(69). <https://revistas.um.es/red/article/view/502601>
- Martínez Caballero, L. (2023). Actualización del Sistema de información (SAP) en la MBU (Unidad de negocio de fabricación) de BMW en la empresa Harman. <https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6097>
- Massis, B. (2015). Using virtual and augmented reality in the library. *New Library World*, 116(11/12), 796-799. <https://doi.org/10.1108/NLW-08-2015-0054>
- Medina, S. M., Flores, M. D. L., & Millán, G. M. (2017). Acumulación por desposesión, el caso de la empresa Audi en San José Chiapa, México. *Revista de Urbanismo*, 36, 44-62. <http://dx.doi.org/10.5354/0717-5051.2017.44778>
- Mourtzis, D., Angelopoulos, J., y Zogopoulos, V. (2021). Integrated and adaptive AR maintenance and shop-floor rescheduling. *Computers in Industry*, 125, 103383. <https://doi.org/10.1016/j.compind.2020.103383>
- Murphy, D., y Higgins, C. (2019). Secondary inputs for measuring user engagement in immersive VR education environments. *arXiv preprint arXiv:1910.01586*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1910.01586>
- Neges, M., Wolf, M., y Abramovici, M. (2015). Secure access augmented reality solution for mobile maintenance support utilizing condition-oriented work instructions. *Procedia Cirp*, 38, 58-62. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2015.08.036>
- Onofrio, S., Vetucci, R., Ricciardi, S., y De Niro, M. (2023). Manual Springer de Realidad Aumentada. Cham. Springer International Publishing, 597-616. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-67822-7_24
- Ortega-Rodríguez, P. (2022). De la Realidad extendida a metaverso: una reflexión crítica sobre las aportaciones a la educación. *Teoría de la Educación. Revista Universitaria*, 32(2), 189-208. doi: <https://doi.org/10.14201/teri.27864>
- Pisha, L., y Yadegari, S. (2023). Specular Path Generation and Near-Reflective Diffraction in Interactive Acoustical Simulations. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10024005>
- Porras, M., Chimal, P., y Hernández, P. (2021). Transformación digital de la Educación Superior desde la percepción de los estudiantes de nuevo ingreso. *ANFEI Digital*, 13. <https://anfei.mx/revista/index.php/revista/article/view/745>
- Ramkumar, V., y Krumm, M. (2023). Tele-audiology diagnostic testing services for children with disabilities in a school setting: A pilot study. *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*, 165, 111426. <https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2022.111426>
- Rongyun, Z., Bin, Z., Peicheng, S., Linfeng, Z., Yongle, F., y Yaming, L. (2023). Estimation of state parameters and road adhesion coefficients for distributed drive electric vehicles based on a strong tracking SCKF. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: *Journal of Automobile Engineering*, 09544070221145829. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/09544070221145829>
- Rubio, J. (2019). Realidad Extendida, interactividad y entorno inmersivo 3D: Revisión de la literatura y proyecciones. *Actas Ícono*, 14(1(1)), 396-415. Recuperado a partir de <https://icono14.net/ojs/index.php/actas/article/view/1330>
- Sanna, A., Manuri, F., Piumatti, G., Paravati, G., Lamberti, F., y Pezzolla, P. (2015). A flexible AR-based training system for industrial maintenance. In *Augmented and Virtual Reality: Second*

-
- International Conference, AVR 2015, Lecce, Italy, August 31-September 3, 2015, Proceedings 2* (pp. 314-331). Springer International Publishing. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-22888-4_23
- Shift4Shop, (2022). eCommerce Blog. <https://blog.shift4shop.com>
- Siemens, (1996-2023). Artificial intelligence, internet of things. When digital companions and chatbots get emotional. <https://www.siemens.com/global/en.html>
- Steed, A., Archer, D., Brandstätter, K., Congdon, B., Friston, S., Ganapathi, P., Thiel, F. (2023). Lessons learnt running distributed and remote mixed reality experiments. *Frontiers in Computer Science*, 4. <https://www.frontiersin.org/journals/computer-science/articles/10.3389/fcomp.2022.966319/full>
- Suñer Martínez, JL.; Carballeira, J. (2022). *El uso de la simulación dinámica para promover las competencias transversales en asignaturas de ingeniería mecánica. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño*. Universitat Politècnica de València. 107-112. <http://hdl.handle.net/10251/191761>
- Taris, A. (2023). *Diseño y construcción de una pista de aire lineal con movimientos unidimensionales, para la implementación de equipos enfocados al macroyecto del laboratorio de física de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica de la Universidad Técnica de Ambato*. BS Thesis: Universidad Técnica de Ambato. <https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/37102>
- Telechea de la Lama, C. (2016). Análisis estratégico de Bosch. *Ucrea*. <http://hdl.handle.net/10902/11203>
- Trejo, A., Alquicira, A., y Mondragón, I. (2022). Transformación digital en la permanencia y el crecimiento de las empresas. *Repositorio de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad*, 16(16), 978-998. <https://www.riico.net/index.php/riico/article/view/2136>
- Val Román, J. (2016). Industria 4.0: la transformación digital de la industria. In Valencia: Conferencia de directores y Decanos de Ingeniería Informática, Informes CODDII. <https://coddii.org/wp-content/uploads/2016/10/Informe-CODDII-Industria-4.0.pdf>
- Volkswagen (2023). Seguimos avanzando a tu lado. <https://www.volkswagen.com.ve/es.html>.
- Ye, Z., Kumar, Y. J., Sing, G. O., Song, F., & Wang, J. (2022). A comprehensive survey of graph neural networks for knowledge graphs. *IEEE Access*, 10, 75729-75741. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9831453/>
- Zhang, W., Wang, L., Feng, G., Tangella, C., Kirtane, V., y Morley, J. (2023). *Virtual Accelerometer Approach to Create Vibration Profile for Automotive Component Shake Test* (No. 2023-01-0722). SAE Technical Paper. <https://www.sae.org/publications/technical-papers/content/2023-01-0722/>